

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2025 РОЦІ

Ірина Драч, Юрій Скиба

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

КИЇВ – 2025

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2025 РОЦІ (освітній рівень бакалавр, медична магістратура, станом на 05 серпня 2025 р.)	3
1.1. АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ ПОДАНИХ ЗАЯВ АБИТУРІЄНТАМИ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (освітній рівень бакалавр, медична магістратура)	3
1.2. АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПОДАНИХ ЗАЯВ (освітній рівень бакалавр, медична магістратура)	11
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1	15
РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2025 РОЦІ (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання, станом на 01 листопада 2025 р.)	16
2.1. АНАЛІЗ 20 ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОДАНИХ ЗАЯВ (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)	16
2.2. АНАЛІЗ 20 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОДАНИХ ЗАЯВ (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)	20
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2	22

РОЗДІЛ 1.
РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2025 РОЦІ
(освітній рівень бакалавр, медична магістратура, станом на 05 серпня 2025 р.)

1.1. АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ ПОДАНИХ ЗАЯВ АБІТУРІЄНТАМИ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (освітній рівень бакалавр, медична магістратура)

Для аналізу кількості поданих заяв абітурієнтами до ЗВО використано дані, представлені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти¹. У 2025 р. близько 195 тисяч осіб подали заяви на вступ ЗВО, що на 2,5% менше порівняно з 2024 р (див табл.1.1).

Таблиця 1.1

Кількість осіб та поданих ними заяв до закладів вищої освіти України

Показник	2024	2025
Кількість поданих заяв	721 416	861 000
Кількість осіб	200 141	195 000

Рейтинг найпопулярніших ЗВО України за кількістю поданих заяв на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, медична магістратура на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання представлено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Рейтинг ЗВО України за кількістю поданих заяв

№ з\п	Назва ЗВО	2024 ²	2025 ³
1.	Національний університет "Львівська політехніка"	31355	38407
2.	Львівський національний університет ім. І. Франка	32411	38366
3.	Київський національний університет ім. Т. Шевченка.	31005	32757
4.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	26653	26870
5.	Державний торговельно-економічний університет	18773	21817
6.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	13801	18519
7.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	12692	17352
8.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	12543	16940
9.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	10497	13101
10.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	9550	11887
11.	Київський університет імені Бориса Грінченка	10174	11472
12.	Ужгородський національний університет	7989	11234
13.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	10346	10328
14.	Національний університет «Кієво-Могилянська академія»	8572	10223
15.	Луцький національний технічний університет	8982	10219
16.	Національний університет «Одеська юридична академія»	6921	9906

¹ Вступна кампанія. Статистика. URL: <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/>

² 100 вишив, найбільш популярних серед вступників 2024 року. URL: <https://osvita.ua/consultations/92695/>

³ 100 вишив, найбільш популярних серед вступників 2025 року. URL: <https://osvita.ua/consultations/95113/>

17.	Західноукраїнський національний університет	7136	9727
18.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	9138	8352
19.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	11882	8258
20.	Вінницький національний технічний університет	6127	7900

Аналіз даних, представлених у таблиці 1. 2, свідчить про те, що загалом 20-та лідерів ЗВО за кількістю поданих заяв залишається не змінною. Найбільшу кількість заяв абітурієнтами подано переважно в ЗВО західного регіону України та Києва.

Результати аналізу динаміки кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 р. ЗВО (порівняно з 2024 р.) представлено у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

**Динаміка кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших ЗВО у 2025 р.
порівняно з 2024 р.**

№ з\п	Назва ЗВО	Кількість поданих заяв		Динаміка (+/-, %)
		2024	2025	
1.	Національний університет "Львівська політехніка"	31355	38407	+22,4
2.	Львівський національний університет ім. І. Франка	32411	38366	+18,4
3.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка.	31005	32757	+5,6
4.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	26653	26870	+1
5.	Державний торговельно-економічний університет	18773	21817	+16,2
6.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	13801	18519	+34,1
7.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	12692	17352	+36,7
8.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	12543	16940	+35,0
9.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	10497	13101	+24,8
10.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	9550	11887	+24,4
11.	Київський університет імені Бориса Грінченка	10174	11472	+12,7
12.	Ужгородський національний університет	7989	11234	+40,6
13.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	10346	10328	-0,2
14.	Національний університет «Києво-Могилянська академія»	8572	10223	+19,2
15.	Луцький національний технічний університет	8982	10219	+13,8
16.	Національний університет «Одеська юридична академія»	6921	9906	+43,1
17.	Західноукраїнський національний університет	7136	9727	+36,3
18.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	9138	8352	-8,6

19.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	11882	8258	-30,4
20.	Вінницький національний технічний університет	6127	7900	+28,9

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.3, показав, що за кількістю поданих заяв до 20 найпопулярніших ЗВО у 2025 р. спостерігається позитивна динаміка у 17 з 20 ЗВО порівняно з 2024 р.

Рейтинг ЗВО за динамікою кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 р. ЗВО (порівняно з 2024 р.) представлено у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

**Рейтинг ЗВО за динамікою кількості поданих заяв
до 20 найпопулярніших у 2025 р. ЗВО (порівняно з 2024 р.)**

№ з/п	Назва ЗВО	Рейтинг за динамікою кількості поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р. (% , +/-)
1.	Національний університет «Одеська юридична академія»	+43,1
2.	Ужгородський національний університет	+40,6
3.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	+36,7
4.	Західноукраїнський національний університет	+36,3
5.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	+35,0
6.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	+34,1
7.	Вінницький національний технічний університет	+28,9
8.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	+24,8
9.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	+24,4
10.	Національний університет "Львівська політехніка"	+22,4
11.	Національний університет «Києво-Могилянська академія»	+19,2
12.	Львівський національний університет ім. І. Франка	+18,4
13.	Державний торговельно-економічний університет	+16,2
14.	Луцький національний технічний університет	+13,8
15.	Київський університет імені Бориса Грінченка	+12,7
16.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка.	+5,6
17.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	+1
18.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-0,2
19.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-8,6
20.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-30,4

До п'ятірки ЗВО з найвищим показником зростання за кількістю поданих заяв увійшли Національний університет «Одеська юридична академія» (+43,1%), Ужгородський національний університет (+40,6%), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (+36,7%), Західноукраїнський національний університет (+36,3) та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (+35,0).

Проаналізуємо залежність динаміки кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 році ЗВО від їх представленості в міжнародних рейтингах (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Рейтинг ЗВО за динамікою кількості поданих заяв у 2025 р. (порівняно з 2024 р.) та їх позицією у рейтингу QS World University Rankings

№ з\п	Назва ЗВО	Динаміка кількості поданих заяв абітурієнтів у 2025 р. порівняно з 2024 р. (% , +/-)	Позиція у рейтингу QS World University Rankings
1.	Національний університет «Одеська юридична академія»	+43,1	
2.	Ужгородський національний університет	+40,6	
3.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	+36,7	
4.	Західноукраїнський національний університет	+36,3	
5.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	+35,0	
6.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	+34,1	
7.	Вінницький національний технічний університет	+28,9	
8.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	+24,8	741-750
9.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	+24,4	
10.	Національний університет "Львівська політехніка"	+22,4	1001-1200
11.	Національний університет «Києво-Могилянська академія»	+19,2	1001-1200
12.	Львівський національний університет ім. І. Франка	+18,4	1201-1400
13.	Державний торговельно-економічний університет	+16,2	
14.	Луцький національний технічний університет	+13,8	
15.	Київський університет імені Бориса Грінченка	+12,7	
16.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка.	+5,6	701–710
17.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	+1	801-850
18.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-0,2	1401+
19.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-8,6	
20.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-30,4	

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.5, свідчить про те, що 7 з 20 (35%) найбільш популярних у 2025 р. ЗВО входять до міжнародного рейтингу QS World University Rankings. Таким чином, можна зробити припущення щодо відсутності істотного впливу входження ЗВО до міжнародних рейтингів на популярність ЗВО серед абітурієнтів.

Проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між динамікою кількості поданих заяв абітурієнтами та кількістю освітніх програм, за якими здійснюється підготовка у ЗВО (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

**Динаміка поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 р. до ЗВО
залежно від загальної кількості студентів та кількості освітніх програм**

№ з\п	Назва ЗВО	Динаміка кількості поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р. (%, +/-)	Загальна кількість студентів (тис. осіб) ⁴	Кількість освітніх програм
1.	Державний торговельно-економічний університет	+16,2	35	375
2.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-0,2	31	364
3.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка.	+5,6	29	466
4.	Національний університет "Львівська політехніка"	+22,4	28	714
5.	Львівський національний університет ім. І. Франка	+18,4	24	410
6.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	+1	20	458
7.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	+24,8	16	580
8.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	+35,0	15	482
9.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	+34,1	15	619
10.	Національний університет «Одеська юридична академія»	+43,1	14	156
11.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-30,4	14	459
12.	Ужгородський національний університет	+40,6	13	501
13.	Західноукраїнський національний університет	+36,3	13	313
14.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	+36,7	10	208
15.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	+24,4	10	226
16.	Луцький національний технічний університет	+13,8	10	339
17.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-8,6	10	536
18.	Київський університет імені Бориса Грінченка	+12,7	9	202
19.	Національний університет «Кієво-Могилянська академія»	+19,2	5	101
20.	Вінницький національний технічний університет	+28,9	6	167

⁴ Загальна кількість студентів. URL: <https://www.education.ua/universities/83/>

Аналіз даних представлених у табл.1.6. свідчить про те, що більш привабливими для абітурієнтів є ЗВО з широким спектром програм.

Проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між динамікою кількості поданих заяв та середньою вартістю навчання у ЗВО (табл. 1.7).

Таблиця 1.7

**Середня вартість навчання в ЗВО та динаміка кількості поданих заяв
у 2025 р. порівняно з 2024 р.**

№ з\п	Назва ЗВО	Динаміка кількості поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р. (% , +/-)	Середня вартість навчання (тис. грн.).
1.	Національний університет «Кієво-Могилянська академія»	+19,2	72,5
2.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка.	+5,6	65
3.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	+1	56
4.	Львівський національний університет ім. І. Франка	+18,4	53
5.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-30,4	49,5
6.	Національний університет "Львівська політехніка"	+22,4	49
7.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	+34,1	47
8.	Національний університет «Одеська юридична академія»	+43,1	45
9.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-0,2	45
10.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	+36,7	43
11.	Київський університет імені Бориса Грінченка	+12,7	43
12.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	+24,8	42,5
13.	Західноукраїнський національний університет	+36,3	39,5
14.	Державний торговельно-економічний університет	+16,2	39
15.	Ужгородський національний університет	+40,6	37
16.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	+35,0	35
17.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	+24,4	35
18.	Луцький національний технічний університет	+13,8	32
19.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-8,6	25
20.	Вінницький національний технічний університет	+28,9	37

Аналіз показав, що більшість популярних ЗВО продемонстрували значне зростання кількості заяв, незважаючи на відносно високу вартість навчання. Можна зробити припущення, що вартість навчання не є головним стримувальним фактором для більшості абітурієнтів.

Проаналізуємо середній конкурсний бал при вступі до 20 найбільш популярних ЗВО.

Таблиця 1.8

Середній конкурсний бал в ЗВО у 2025 р. порівняно з 2024 р.

№ з\п	Назва ЗВО	Динаміка кількості поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р. (%, +/-)	Середній конкурсний бал	
			2024 ⁵	2025 ⁶
1.	Національний університет «Кієво-Могилянська академія»	+19,2	163.5	158.1
2.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка	+5,6	161.7	157.1
3.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	+1	156.6	150.4
4.	Львівський національний університет ім. І. Франка	+18,4	158.4	155.2
5.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-30,4	-	142.7
6.	Національний університет "Львівська політехніка"	+22,4	156.0	150.5
7.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	+34,1	151.5	147.7
8.	Національний університет «Одеська юридична академія»	+43,1	161.6	158.4
9.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-0,2	145.9	140.2
10.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	+36,7	153.6	147.1
11.	Київський університет імені Бориса Грінченка	+12,7	152.9	149.8
12.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	+24,8	160.8	155.8
13.	Західноукраїнський національний університет	+36,3	148.2	142.3
14.	Державний торговельно-економічний університет	+16,2	148.1	143.9
15.	Ужгородський національний університет	+40,6	146.4	142.9
16.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	+35,0	148.8	145.8
17.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	+24,4	149.1	145.0
18.	Луцький національний технічний університет	+13,8	144.5	139.3
19.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-8,6	148.0	144.1
20.	Вінницький національний технічний університет	+28,9	149.3	146.8

⁵ Заяви вступників, допущені до конкурсу, за закладами освіти і спеціальностями URL: <https://vstup2024.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/>

⁶ Заяви вступників, допущені до конкурсу, за закладами освіти і спеціальностями URL: <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/>

Аналіз даних, представлених у табл.1.8, свідчить про те, що в усіх без винятку представлених ЗВО середній конкурсний бал у 2025 р. виявився нижчим, ніж у 2024 р.

Дані рейтингу за середнім конкурсним балом ЗВО у 2025 р. представлено у таблиці 1.9.

Таблиця 1.9

Рейтинг за середнім конкурсним балом ЗВО у 2025 р.

№з/п	Назва ЗВО	Середній конкурсний бал (2025) ⁷
1.	Національний університет «Одеська юридична академія»	158.4
2.	Національний університет «Києво-Могилянська академія»	158.1
3.	Київський національний університет і м. Т. Шевченка	157.1
4.	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	155.8
5.	Львівський національний університет ім. І. Франка	155.2
6.	Національний університет "Львівська політехніка"	150.5
7.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	150.4
8.	Київський університет імені Бориса Грінченка	149.8
9.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	147.7
10.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	147.1
11.	Вінницький національний технічний університет	146,8
12.	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника	145.8
13.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	145.0
14.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	144.1
15.	Державний торговельно-економічний університет	143.9
16.	Ужгородський національний університет	142.9
17.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	142.7
18.	Західноукраїнський національний університет	142.3
19.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	140.2
20.	Луцький національний технічний університет	139.3

Представлені дані свідчать про те, що ЗВО з найвищим середнім балом переважно розташовані у великих містах-центрах освіти — Києві, Львові та Харкові.

⁷ Заяви вступників, допущені до конкурсу, за закладами освіти і спеціальностями URL: <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/>

1.2 АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПОДАНИХ ЗАЯВ

Перелік спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв подано у таблиці 1.10 Лідерами за кількістю поданих заяв у 2025 р. стали спеціальності «Менеджмент», «Філологія», «Психологія», «Комп'ютерні науки», що співпадає з 2024 р.⁸

Таблиця 1.10

Перелік спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв

№ з/п	Спеціальність	Кількість поданих заяв	
		2024 ⁹	2025 ¹⁰
1.	Менеджмент	47 813	69385
2.	Філологія	44663	55911
3.	Психологія	49 782	55571
4.	Маркетинг	29216	37581
5.	Економіка	19691	33540
6.	Комп'ютерні науки	33 121	31688
7.	Право	40 265	28317
8.	Середня освіта	21542	25040
9.	Інженерія програмного забезпечення	22617	22498
10.	Кібербезпека та захист інформації	17821	20680
11.	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	16643	20325
12.	Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)	13853	20024
13.	Журналістика	15306	19925
14.	Медицина	16820	18838
15.	Правоохоронна діяльність		13553
16.	Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії	10229	12182
17.	Готельно-ресторанна справа	9798	10427
18.	Підприємництво та торгівля	14239	10016
19.	Стоматологія	9999	10008
20.	Комп'ютерна інженерія	10538	9939

Рейтинг спеціальностей за динамікою поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р. подано у таблиці 1.11.

Таблиця 1.11

Рейтинг спеціальностей за динамікою поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р.

№ з/п	Спеціальність	Динаміка (+/-, %)
1.	Економіка	+70,3
2.	Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)	+44,5
3.	Менеджмент	+45,1
4.	Журналістика	+30,1
5.	Маркетинг	+28,6
6.	Філологія	+25,2
7.	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	+21,5
8.	Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії	+19,0

⁸ Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і органами управління. URL: <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/>

⁹ Рейтинг спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв у 2024 р. <https://osvita.ua/consultations/92712/>

¹⁰ Рейтинг спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв у 2025 р. <https://osvita.ua/consultations/95141/>

9.	Середня освіта	+16.2
10.	Кібербезпека та захист інформації	+16,0
11.	Медицина	+11,9
12.	Психологія	+11,6
13.	Готельно-ресторанна справа	+6,4
14.	Стоматологія	+1,0
15.	Інженерія програмного забезпечення	- 0.5
16.	Комп'ютерні науки	-4,3
17.	Комп'ютерна інженерія	-5,6
18.	Право	-29,7
19.	Підприємництво та торгівля	-29,7
20.	Правоохоронна діяльність	-

Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить про збільшення попиту на економічні, управлінські та гуманітарні спеціальності. Особливо показовим є збільшення попиту на спеціальність «Терапія та реабілітація» (+44,5%), що вочевидь демонструє збільшення потреби в таких спеціалістах в умовах війни.

Розглянемо перелік спеціальностей, на які подано найменшу кількість заяв (табл. 1.12).

Таблиця 1.12

Перелік спеціальностей, на які подано найменшу кількість заяв

№ з/п	Спеціальність	Кількість поданих заяв	
		2024	2025
1.	Видавництво та поліграфія	1183	948
2.	Пожежна безпека	1280	885
3.	Географія та регіональні студії	756	825
4.	Матеріалознавство	822	744
5.	Прикладна фізика та наноматеріали	747	730
6.	Технології медичної діагностики та лікування	434	677
7.	Медична психологія	2005	667
8.	Фізика та астрономія	696	665
9.	Декоративне мистецтво та ремесла	-	565
10.	Водні біоресурси та аквакультура	544	564
11.	Металургія	666	514
12.	Технології легкої промисловості	501	503
13.	Охорона праці	-	500
14.	Статистика	249	420
15.	Громадське здоров'я	163	326
16.	Деревообробні та меблеві технології	358	265
17.	Богослов'я	325	260
18.	Релігієзнавство	62	79
19.	Дитячі та молодіжні служби	-	46
20.	Управління інформаційною безпекою	12	5

Аналіз даних, представлених у таблиці 1.12, показав, що найменш популярною з 20 проаналізованих спеціальностей у 2025 р. була спеціальність «Управління інформаційною безпекою». Спеціальність «Дитячі та молодіжні служби» є новою, тому, ймовірно, зокрема і цим можна пояснити її низьку популярність у 2025 р., а на спеціальність «Релігієзнавство» стабільно подається невелика кількість заяв, хоча у 2025 р. відбулося її зростання.

Розглянемо рейтинг спеціальностей за динамікою поданих заяв у 2025 році (див. табл. 1.13).

Таблиця 1.13

Рейтинг спеціальностей за динамікою за найменшою кількістю поданих заяв у 2025 р.

№ з/п	Спеціальність	Динаміка (+/-, %)
1.	Громадське здоров'я	+200
2.	Статистика	+68,6
3.	Технології медичної діагностики та лікування	+55,9
4.	Релігієзнавство	+27,4
5.	Географія та регіональні студії	+9,1
6.	Водні біоресурси та аквакультура	+3,6
7.	Технології легкої промисловості	+0,4
8.	Прикладна фізика та наноматеріали	-2,3
9.	Фізика та астрономія	-4,4
10.	Матеріалознавство	-9,4
11.	Видавництво та поліграфія	-19,8
12.	Богослов'я	-20,0
13.	Металургія	-22,8
14.	Деревообробні та меблеві технології	-25,9
15.	Пожежна безпека	-30,8
16.	Управління інформаційною безпекою	-58,3
17.	Медична психологія	-66,7
18.	Декоративне мистецтво та ремесла	-
19.	Охорона праці	-
20.	Дитячі та молодіжні служби	-

Аналіз даних, поданих у табл. 1.13, свідчить про те, що відбувається падіння попиту на спеціальності, пов'язані з фізико-математичними та технічними науками.

Розглянемо діапазон вартості навчання на спеціальностях з найвищим конкурсним балом на бюджетне місце (див. табл. 1.14).

Таблиця 1.14

Рейтинг спеціальностей за динамікою поданих заяв та діапазон вартості навчання у 2025 р.¹¹

№ з/п	Спеціальність	Динаміка (+/-, %)	Діапазон вартості навчання (грн. за рік)
			2025
1.	Економіка	+70,3	24 000-95 500
2.	Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)	+44,5	20 000-60 000
3.	Менеджмент	+45,1	24 000-79 000
4.	Журналістика	+30,1	32 000-76 500
5.	Маркетинг	+28,6	24 000-79 000
6.	Філологія	+25,2	24 000-74 000
7.	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	+21,5	27 000- 78000
8.	Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії	+19,0	26 000 - 88 000
9.	Середня освіта	+16,2	14 500-61 000
10.	Кібербезпека та захист інформації	+16,0	27 700 -75 000
11.	Медицина	+11,9	36 000- 89 400
12.	Психологія	+11,6	26 000-65 000
13.	Готельно-ресторанна справа	+6,4	29 500-62 000
14.	Стоматологія	+1,0	46 000- 80 000

¹¹ Вартість навчання на всіх спеціальностях бакалавра. URL: <https://osvita.ua/consultations/vartist-navchannya/90674/>

15.	Інженерія програмного забезпечення	- 0,5	26 000 -100 000
16.	Комп'ютерні науки	-4,3	26 000 -100 000
17.	Комп'ютерна інженерія	-5,6	24 800 -61 000
18.	Право	-29,7	31 500-90 000
19.	Підприємництво та торгівля	-29,7	32 000-67 500
20.	Правоохоронна діяльність	-	21 000-59 900

Аналіз даних табл. 1.14 свідчить про те, що для більшості спеціальностей характерним є широкий діапазон вартості навчання. Це свідчить про значну різницю в цінній політиці різних ЗВО.

Проаналізуємо середній конкурсний бал у 2025 р. залежно від рейтингу спеціальності та ЗВО (див. табл. 1.15).

Таблиця 1.15

Середній конкурсний бал на 5 найбільш популярних у 2025 р. спеціальностей

№ з/п	Спеціальність	Назва ЗВО	Середній конкурсний бал	
			2024 ¹²	2025 ¹³
1	Менеджмент	Львівський національний університет ім. І. Франка	180.706	182.863
		Національний університет "Львівська політехніка"	179.648	181.768
		Київський національний університет ім. Т. Шевченка	181.192	181.346
		Державний торговельно-економічний університет	177.040	178.556
		Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	177.631	177.720
2	Філологія	Державний торговельно-економічний університет	182.25	184.567
		Київський національний університет ім. Т. Шевченка	185.21	183.291
		Національний університет "Львівська політехніка"	177.11	182.839
		Львівський національний університет ім. І. Франка	186.56	182.273
		Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	183,42	180.467
3	Маркетинг	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	185.645	191.778
		Національний університет "Львівська політехніка"	187.350	182.019
		Київський національний університет ім. Т. Шевченка	187.350	180.324
		Державний торговельно-економічний університет	178.785	180.202
		Львівський національний університет ім. І. Франка	187.078	179.425
4	Економіка	Державний торговельно-економічний	176.558	183.291

¹² Показники адресного розміщення державного та регіонального замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і закладами освіти 2024. URL: <https://vstup2024.edbo.gov.ua/statistics/konkurs-universities/>

¹³ Показники адресного розміщення державного та регіонального замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і закладами освіти 2025. URL: <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/konkurs-universities/>

		університет		
		Київський національний університет ім. Т. Шевченка	182.428	182.697
		Львівський національний університет ім. І. Франка	181.559	181.216
		Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	181.187	180.120
		Національний університет "Львівська політехніка"	180.222	177.585
5	Психологія	Львівський національний університет ім. І. Франка	185.730	176.902
		Київський національний університет ім. Т. Шевченка	184.268	171.305
		Державний торговельно-економічний університет	182.333	169.641
		Національний університет "Львівська політехніка"	181.760	169.208
		Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	185.017	167.633

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

1. Узагальнення результатів проведеного аналізу кількості поданих заяв до ЗВО у 2025 р. дає змогу констатувати, що лідери ЗВО за кількістю поданих зберегли свої позиції. Найбільшу кількість заяв абітурієнтами подано переважно в ЗВО західного регіону України та Києва.
2. Можна зробити припущення щодо відсутності помітного впливу на популярність ЗВО серед абітурієнтів входження ЗВО до міжнародних рейтингів (лише 7 з 20 найбільш популярних за кількістю поданих заяв вступниками ЗВО входять до міжнародного рейтингу QS World University Rankings).
3. Розширення ЗВО спектра освітніх програм може бути ефективною стратегією з метою залучення більшої кількості абітурієнтів, оскільки це підвищує ймовірність того, що ЗВО задовольнить їхні різноманітні потреби та інтереси.
4. Діапазон вартості навчання на найпопулярніших спеціальностях є широким і залежить від престижності університету та регіону.

РОЗДІЛ 2

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2025 РОЦІ (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання, станом на 01 листопада 2025 р.)

2.1. АНАЛІЗ 20 ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОДАНИХ ЗАЯВ (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

Для аналізу кількості поданих заяв вступниками до ЗВО використано дані, представлені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти¹⁴ (див табл.2.1).

Таблиця 2.1

Кількість осіб та поданих ними заяв до закладів вищої освіти України (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

Показник	2024 ¹⁵	2025 ¹⁶
Кількість поданих заяв	202 998	133 371
Кількість осіб	98 590	64 220

У 2025 р. 31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування.

Аналіз найпопулярніших ЗВО України за кількістю поданих заяв на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за денною формою навчання представлено у таблиці 2.2¹⁷.

Таблиця 2.2

Аналіз 20 ЗВО України за найбільшою кількістю поданих заяв у 2025 р. порівняно з 2024 р. (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

№ з\п	Назва ЗВО	2024 ¹⁸	2025
1.	Київський національний університет ім. Т. Шевченка	9 576	8 038
2.	Національний університет "Львівська політехніка"	10 368	7 527
3.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	7 523	6 171
4.	Львівський національний університет ім. І. Франка	5 614	5 103
5.	Державний торговельно-економічний університет	4 691	2 900
6.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	3 862	2 717
7.	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна	3 418	2 488
8.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	3 621	2 295
9.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	2 873	2 287
10.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	2 671	2 139
11.	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого	2 656	2 103
12.	Національний університет «Києво-Могилянська академія»	2 147	1 983
13.	Карпатський національний університет імені Василя Стефаника	2 298	1 834
14.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	2 461	1 744

¹⁴ Вступна кампанія 2025. Статистика. <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/>

¹⁵ Вступна кампанія 2024. Статистика: <https://vstup2024.edbo.gov.ua/statistics/date/>

¹⁶ Вступна кампанія 2025. Статистика <https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/date/>

¹⁷ Рейтинг ЗВО складено на підставі даних Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.УА». <https://vstup.osvita.ua/>

¹⁸ Вступна кампанія 2024. Статистика: <https://vstup2024.edbo.gov.ua/statistics/date/>

15.	Західноукраїнський національний університет	2 703	1 496
16.	Київський університет імені Бориса Грінченка	1 638	1 410
17.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	1 921	1 278
18.	Ужгородський національний університет	1 772	1 262
19.	Національний університет «Одеська юридична академія»	1 504	1 113
20.	Луцький національний технічний університет	2 291	1 098

Аналіз даних, представлених у таблиці 2.2, засвідчує значне скорочення кількості поданих заяв на магістерські програми в усіх 20 проаналізованих ЗВО у 2025 р. порівняно з 2024 р. Найбільшу кількість заяв подано переважно до ЗВО західного регіону України та Києва.

Результати аналізу динаміки (порівняно з 2024 р.) кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 р. ЗВО представлено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Динаміка кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 р. ЗВО порівняно з 2024 р. (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

№ з/п	Назва ЗВО	Кількість поданих заяв		Динаміка (+/-, %)
		2024	2025	
1.	Київський національний університет ім. Т. Шевченка	9 576	8 038	-16,1
2.	Національний університет "Львівська політехніка"	10 368	7 527	-27,4
3.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	7 523	6 171	-17,9
4.	Львівський національний університет ім. І. Франка	5 614	5 103	-9,1
5.	Державний торговельно-економічний університет	4 691	2 900	-38,2
6.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	3 862	2 717	-29,6
7.	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна	3 418	2 488	-27,2
8.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	3 621	2 295	-32,8
9.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	2 873	2 287	-7,9
10.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	2 671	2 139	-19,9
11.	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого	2 656	2 103	-20,8
12.	Національний університет «Кієво-Могилянська академія»	2 147	1 983	-7,6
13.	Карпатський національний університет імені Василя Стефаника	2 298	1 834	-20,2
14.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	2 461	1 744	-29,1
15.	Західноукраїнський національний університет	2 703	1 496	-44,6
16.	Київський університет імені Бориса Грінченка	1 638	1 410	-13,9
17.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	1 921	1 278	-33,5
18.	Ужгородський національний університет	1 772	1 262	-28,7
19.	Національний університет «Одеська юридична	1 504	1 113	-25,9

	академія»			
20.	Луцький національний технічний університет	2 291	1 098	-52,1

Аналіз даних, представлених у таблиці 2.3, показав, що у всіх 20 найпопулярніших ЗВО відбулося зменшення кількості поданих заяв на магістерський рівень (денна форма, бакалаврська основа) у 2025 р. порівняно з 2024 р.

Рейтинг ЗВО за динамікою (порівняно з 2024 р.) кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших у 2025 р. ЗВО представлено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Рейтинг ЗВО за динамікою (порівняно з 2024 р.) кількості поданих заяв до 20 найпопулярніших ЗВО у 2025 р. (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

№ з\п	Назва ЗВО	Динаміка (+/-, %)
1.	Національний університет «Кієво-Могилянська академія»	-7,6
2.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-7,9
3.	Львівський національний університет ім. І. Франка	-9,1
4.	Київський університет імені Бориса Грінченка	-13,9
5.	Київський національний університет ім. Т. Шевченка	-16,1
6.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	-17,9
7.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	-19,9
8.	Карпатський національний університет імені Василя Стефаника	-20,2
9.	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого	-20,8
10.	Національний університет «Одеська юридична академія»	-25,9
11.	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна	-27,2
12.	Національний університет "Львівська політехніка"	-27,4
13.	Ужгородський національний університет	-28,7
14.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	-29,1
15.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	-29,6
16.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-32,8
17.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-33,5
18.	Державний торговельно-економічний університет	-38,2
19.	Західноукраїнський національний університет	-44,6
20.	Луцький національний технічний університет	-52,1

Аналіз даних, представлених у таблиці 2.4, показав, що зменшення кількості поданих заяв на магістерський рівень (денна форма, бакалаврська основа) у 2025 р. відбулося у діапазоні від -7,6% до -52,1%.

Проаналізуємо, чи існує взаємозв'язок між динамікою кількості поданих заяв вступниками та вартістю навчання у ЗВО (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Вартість навчання в ЗВО та динаміка поданих заяв вступниками у 2025 р. порівняно з 2024 р.

№ з\п	Назва ЗВО	Динаміка (+/-, %)	Діапазон вартості навчання (тис. грн. на рік) ¹⁹ .
1.	Національний університет «Києво-Могилянська академія»	-7,6	55-88
2.	Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"	-7,9	29-79
3.	Львівський національний університет ім. І. Франка	-9,1	39-74
4.	Київський університет імені Бориса Грінченка	-13,9	23-65
5.	Київський національний університет ім. Т. Шевченка	-16,1	43-95
6.	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"	-17,9	45-67
7.	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	-19,9	40-50
8.	Карпатський національний університет імені Василя Стефаника	-20,2	26-38
9.	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого	-20,8	73-95
10.	Національний університет «Одеська юридична академія»	-25,9	43-56
11.	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна	-27,2	41-55
12.	Національний університет "Львівська політехніка"	-27,4	29-70
13.	Ужгородський національний університет	-28,7	44-54
14.	Волинський національний університет імені Лесі Українки	-29,1	37-49
15.	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	-29,6	57
16.	Національний університет біоресурсів і природокористування України	-32,8	36-56
17.	Український державний університет імені Михайла Драгоманова	-33,5	24-52
18.	Державний торговельно-економічний університет	-38,2	40-53
19.	Західноукраїнський національний університет	-44,6	41-53
20.	Луцький національний технічний університет	-52,1	38-47

Аналіз даних, представлених у таблиці 2.5, показав, що не можна встановити пряму залежність між приростом кількості поданих заяв вступників та діапазону вартості навчання в ЗВО. Проаналізувавши взаємозв'язок між динамікою кількості поданих заяв та діапазоном вартості навчання, встановлено, що вступники готові платити більше за навчання у престижних та визнаних ЗВО. Таким чином, вартість навчання не є головним стримувальним фактором для більшості вступників. Вони радше обирають ЗВО, які, на їхню думку, забезпечать кращі кар'єрні перспективи та якіснішу вищу освіту, що, своєю чергою, підтверджує важливість таких факторів, як престиж та репутація, якість освітніх програм, можливості працевлаштування тощо.

¹⁹ <https://vstup.osvita.ua/r21/62/price.html>

2.2. АНАЛІЗ 20 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З НАЙБІЛЬШОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОДАНИХ ЗАЯВ (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

Проаналізуємо спеціальності, на які подано найбільшу кількість заяв на магістратуру у 2025 р. (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Перелік спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв на магістратуру у 2025 р. порівняно з 2024 р. (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

№ з/п	Спеціальність	Кількість поданих заяв	
		2024 ²⁰	2025
1.	Менеджмент	10 593	8590
2.	Комп'ютерні науки	15 279	8133
3.	Право	14755	8087
4.	Психологія	8 783	5692
5.	Інженерія програмного забезпечення	8 022	4437
6.	Економіка та міжнародні економічні відносини	6 544	3864
7.	Середня освіта	8 457	3846
8.	Ветеринарна медицина	4154	3526
9.	Маркетинг	5 945	3351
10.	Комп'ютерна інженерія	5 846	3174
11.	Кібербезпека та захист інформації	4 761	3134
12.	Публічне управління та адміністрування	4 122	2609
13.	Будівництво та цивільна інженерія	3 291	2146
14.	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	4 485	2006
15.	Журналістика	2 563	1982
16.	Інформаційні системи і технології	3 152	1941
17.	Міжнародні відносини	2 341	1920
18.	Фізична культура і спорт	3 734	1572
19.	Облік і оподаткування	2 639	1239
20.	Системний аналіз та наука про дані	1597	1191

Аналіз даних, представлених у таблиці 2.6, показав значне скорочення кількості поданих заяв на всі 20 найпопулярніших спеціальностей у 2025 р. порівняно з 2024 р. Зберігають лідерство спеціальність «Менеджмент», ІТ-спеціальності та «Право».

Динаміка спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв на магістратуру у 2025 р. подано у табл.2.7.

Таблиця 2.7

Динаміка спеціальностей за найбільшою кількістю поданих заяв на магістратуру у 2025 р. порівняно з 2024 р. (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

№ з/п	Спеціальність	Кількість поданих заяв		Дельта(+/-)
		2024 ²¹	2025	
1.	Менеджмент	10 593	8590	-18,9
2.	Комп'ютерні науки	15 279	8133	-46,8
3.	Право	14755	8087	-45,2
4.	Психологія	8 783	5692	-35,2
5.	Інженерія програмного забезпечення	8 022	4437	-44,7
6.	Економіка та міжнародні економічні відносини	6 544	3864	-40,9
7.	Середня освіта	8 457	3846	-54,5

²⁰ <https://vstup2024.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/>

²¹ <https://vstup2024.edbo.gov.ua/statistics/requests-by-university/>

8.	Ветеринарна медицина	4154	3526	-15,1
9.	Маркетинг	5 945	3351	-43,6
10.	Комп'ютерна інженерія	5 846	3174	-45,7
11.	Кібербезпека та захист інформації	4 761	3134	-34,2
12.	Публічне управління та адміністрування	4 122	2609	-36,7
13.	Будівництво та цивільна інженерія	3 291	2146	-34,8
14.	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	4 485	2006	-55,3
15.	Журналістика	2 563	1982	-22,7
16.	Інформаційні системи і технології	3 152	1941	-38,4
17.	Міжнародні відносини	2 341	1920	-17,9
18.	Фізична культура і спорт	3 734	1572	-57,9
19.	Облік і оподаткування	2 639	1239	-53,1
20.	Системний аналіз та наука про дані	1597	1191	-25,4

Аналіз динаміки попиту на магістерські програми у 2025 р. порівняно з 2024 р. свідчить про те, що спостерігається найбільш різке падіння на спеціальності «Фізична культура і спорт» (-57,9%); «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (-55,3%); «Середня освіта» (-54,5%); «Облік і оподаткування» (-53,1%). Найменше падіння попиту на магістерські програми у 2025 р. порівняно з 2024 р. спостерігається на спеціальності «Ветеринарна медицина» (-15,1%), «Міжнародні відносини» (-17,9%), «Менеджмент» (-18,9%), «Журналістика» (-22,7%).

Діапазон вартості навчання на спеціальностях з найбільшою кількістю поданих заяв на магістратуру у 2025 р. представлено у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Діапазон вартості навчання на спеціальностях з найбільшою кількістю поданих заяв на магістратуру у 2025 р.²² (освітній рівень магістр, основа вступу бакалавр, денна форма навчання)

№ з/п	Спеціальність	Дельта(+/-)	Діапазон вартості навчання (тис грн на рік)
			2025
1.	Ветеринарна медицина	-15,1	33-45
2.	Міжнародні відносини	-17,9	46-97
3.	Менеджмент	-18,9	34-132
4.	Журналістика	-22,7	32-97
5.	Системний аналіз та наука про дані	-25,4	23-59
6.	Кібербезпека та захист інформації	-34,2	35-79
7.	Будівництво та цивільна інженерія	-34,8	24-47
8.	Психологія	-35,2	34-79
9.	Публічне управління та адміністрування	-36,7	27-94
10.	Інформаційні системи і технології	-38,4	40-79
11.	Економіка та міжнародні економічні відносини	-40,9	34-99
12.	Маркетинг	-43,6	39-94
13.	Інженерія програмного забезпечення	-44,7	30-80
14.	Право	-45,2	39-94
15.	Комп'ютерна інженерія	-45,7	34-79
16.	Комп'ютерні науки	-46,8	35-80
17.	Облік і оподаткування	-53,1	34-94
18.	Середня освіта	-54,5	36-53
19.	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	-55,3	34-94
20.	Фізична культура і спорт	-57,9	16-48

²² <https://osvita.ua/master/vartist-navchannya/90978/>

Аналіз співвідношення динаміки попиту (зміни кількості заяв) та діапазону вартості навчання дозволяє зробити висновок, що фінансовий фактор не є вирішальним при виборі спеціальності. Найбільша вартість навчання – на спеціальностях «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Журналістика», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Підприємництво та торгівля», «Психологія», «Маркетинг», «Право», які продовжують асоціюватися з високою потенційною зарплатою та престижем, незважаючи на падіння попиту.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

1. Аналіз результатів вступної кампанії до ЗВО України у 2025 р. показав, що кількість поданих заяв на магістерський рівень (денна форма, на основі бакалаврат) порівняно з 2024 р. зменшилася у всіх 20 найпопулярніших закладах вищої освіти (ЗВО). Найбільшою популярністю серед вступників користуються ЗВО, розташовані у західному регіоні України та в Києві, що вказує на їхню стійку привабливість або кращу доступність/безпеку.

2. Найбільш різке падіння попиту спостерігається на спеціальності «Фізична культура і спорт» (-57,9%); «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (-55,3%); «Середня освіта» (-54,5%); «Облік і оподаткування» (-53,1%). Найменше падіння попиту на магістерські програми у 2025 р. порівняно з 2024 р. спостерігається на спеціальності «Ветеринарна медицина» (-15,1%), «Міжнародні відносини» (-17,9%), «Менеджмент» (-18,9%), «Журналістика» (-22,7%).

3. Вартість навчання не є головним фактором для більшості вступників до магістратури. Вони радше обирають ЗВО, які, на їхню думку, забезпечать кращі кар'єрні перспективи та якіснішу вищу освіту, що, своєю чергою, підтверджує важливість таких факторів, як престиж та репутація, якість освітніх програм, можливості працевлаштування тощо.